

EL ÉTER LUMINOSO

Caio César Costa Santos¹

Resumen: Este ensayo aquí presentado analiza la teoría sobre el éter luminoso desde dos puntos de vista: el físico por un lado y el esotérico por el otro. En el aspecto físico presentamos el punto de vista de Einstein (1920) y Huygens (1666). En el aspecto metafísico, abordamos la visión general de los místicos u ocultistas. La idea central de este ensayo es: cómo la luminiscencia del éter luminoso impregna y/o queda impresa en la materia etérea (?). Nuestro método es fenomenológico. Y nuestro objetivo es profundizar un poco más en la enigmática naturaleza del éter luminoso, del que, para muchos, aún se desconoce su origen y funcionamiento.

Palabras clave: Éter luminoso. Luminiscencia. Metafísica.

La partícula etérica: una introducción

Comienzo este ensayo con una cita de Albert Einstein (1920, énfasis mío), dice: “según la teoría general de la relatividad, *el espacio sin éter es impensable*; porque en un espacio así *no sólo no habría propagación de la luz, sino tampoco posibilidad de existencia de patrones de espacio y tiempo*. (varas de medir y relojes), ni, por tanto, intervalos espacio-temporales en el sentido físico”. Empiezo diciendo que el éter en sí mismo surgió como una realidad científica absoluta y verídica sólo a partir del siglo XIX a través, principalmente, de dos mentes fantásticas, a saber, Isaac Newton y Albert Einstein. Sólo a través de experimentos en laboratorios y al aire libre se pudo comprobar fehacientemente la existencia real de una sustancia “diferente” a otras sustancias, un tipo de materia especial que no se ve ni siquiera se percibe físicamente; algo así como proveniente de las cubiertas y/o campos celestiales o, en palabras de muchos físicos, una creación y al mismo tiempo un misterio de Dios.

En este sentido, el éter fue y sigue siendo un gran misterio y, por otro lado, un gran descubrimiento de la ciencia, aunque se desconoce su origen. El universo pulsa en la insondable inmensidad del infinito y esta “extraña partícula” participa en todo el proceso vibratorio de todos los movimientos de la vida dentro de la Tierra, es decir, terrestre, o incluso fuera, extraterrestre. Según Douglas Gabriel (2017) en *The Eternal Ether*, el éter, sobre todo, del organismo humano, tiene una relación intrínseca con *el movimiento o rotación de los planetas*, principalmente, de las

¹ Psicoanalista fenomenológico. Licenciada en Literatura Portuguesa, Filosofía y Ciencias Religiosas. Maestría en Estudios Lingüísticos.

estrellas, entre las principales, se encuentran Júpiter, la Luna, el Sol e incluso la Tierra. Según él, durante el día, la luminosidad del Sol tiene una relación inmanente y absoluta con nuestra *corporal* y, durante la noche, en la oscuridad del momento nocturno, la Luna tiene una poderosa y profunda relación con nuestra *sangre*.

Quiere decir que es como si, en la claridad del día, la luminiscencia de los rayos luminosos solares no sólo iluminara la materia externa, sino, sobre todo, es como si la poderosa luz del sol (que en su mayor parte es inmaterial) entrara en escena. conexión y sintonía con el éter del espacio físico (y psíquico), haciendo vibrar, a través del medio (material e inmaterial), las partículas etéricas de la parte interna de nuestro espacio mental (conciencia física y trascendental). Por otro lado, en términos físicos, según Einstein, “el espacio sin éter es impensable”. ¿Pero por qué? En términos místicos y metafísicos, el espacio que conocemos, *este externo* que habitamos y al mismo tiempo nos habita tiene una “mente” similar a la nuestra (perspectiva del panpsiquismo), y la existencia de esta “mente” sólo se hace posible cuando la energía del éter entra o, en su estado corpóreo, pasa en *incorporar* el espacio. En términos metafóricos, sería así: la mente humana funciona orgánicamente sólo con la vibración y conexión de la síntesis de neuronas, mientras que la "mente del espacio" existe y vibra sólo porque, dentro de su interior inmaterial, vibra y experimenta la *partículas de éter*.

Según una posición esotérica, *las ideas de la Mente Universal están impresas en la materia*. Y esto sólo es posible gracias a las partículas de éter del universo que, además de *dar cuerpo* o proporcionar la materialidad necesaria para que estas ideas sean infundidas, convierte, sobre todo, la materia de una construcción inactiva, pasiva y, por excelencia, inerte, en un organismo activo, vivo y con movimiento propio. En primer lugar, las ideas de esta Mente son propiamente y por naturaleza “ideas” principalmente debido a la luminiscencia de los corpúsculos luminosos (la luz) contenidos e inseparablemente conectados con las partículas etéricas. El éter no es “éter” sin luz, así como la luz no sería “luz” sin éter.

La llamada ciencia moderna, a pesar de los grandes avances, aún está lejos de presenciar y demostrar lo que realmente existiría en el futuro. *intervalo* entre estas dos "sustancias": el "éter" y la "luz". Es muy difícil para la ciencia probar esto o incluso descubrir qué “hay” allí simplemente porque tales “organismos” están y están vivos en toda nuestra atmósfera y no solo eso; ellos, mientras se mueven, ellos *yo moldearé* a cualquier tipo de superficie, material o inmaterial. Resulta que nuestra ciencia lamentablemente aún no tiene la capacidad de descubrir cosas creadas en *medio inmaterial*, porque, en la concepción materialista de la ciencia, para demostrar que algo existe es imprescindible “ver”, “tocar”, “experimentar” y no sólo “percibir”, “sentir”, etc.

Entonces tenemos una pregunta: "¿cómo pensar en el 'espacio'"? ¿Qué sería realmente el “espacio”? Bueno, en nuestra opinión, el hombre ha hecho demasiado complejo este espacio al

describirlo y caracterizarlo con un número infinito de caracteres: “espacio físico”; “espacio mental”; “espacio cósmico”; “espacio de conciencia”; “espacio exterior”; “espacio estructural”; “espacio expansivo”, “espacio vivido”, “espacio trascendente”, etc., todo para demostrar las diversas caras de esta categoría de análisis. Pero pensemos en ello: "¿es el espacio realmente una 'categoría' ontológicamente o es simplemente un 'espacio', es decir, una *espacio único, lo mismo* para todos"? Estamos convencidos de que el espacio es uno simplemente porque la sustancia del éter o de la luz también lo es.

Los físicos incluso hablan de una “luz de éter” para decir que el espacio no podría existir sin luz o éter. En otras palabras, el espacio tal como lo conocemos, sea del tipo que sea, no es exactamente espacio porque ese “espacio” sólo puede configurarse como “espacio” con luz y éter. E incluso en la oscuridad del día, en cada sombra *coexiste* una luz y en toda luz el éter. En resumen, podemos decir esto: “incluso antes de la existencia y aparición de toda materia, existe, de manera primordial, *el absoluto del espacio* cuando la “luz” y el “éter” son sus principales “organismos vivos”. Por lo tanto, sólo más tarde, con espacio *dentro* Desde el espacio, la materia vuelve a infundirse en su tejido también por la luminiscencia de la luz del éter.

En términos de medición, después de mucho leer sobre el significado *espacio-tiempo*, incluso hoy en día, para los estudiosos resulta muy difícil intentar medir en una escala cuál de los dos -el espacio o el tiempo- sería la “entidad” más abstracta y compleja posible. porque ambos son *absoluto*, por lo tanto, tienen una existencia firmemente “absoluta”. Por otra parte, incluso en el curioso vacío del espacio o en el extraño universo absoluto del tiempo, el éter estaría en una *mucho más profundo que ambos* porque, nuevamente, tanto el espacio como el tiempo son así, de esta manera, porque dentro vibran tanto la luz como el éter. Como afirmó el propio Einstein anteriormente: "sin el éter no habría sentido del espacio-tiempo". Según él, “para negar el éter hay que asumir en última instancia que el *espacio vacío* no tiene cualidades físicas”. En otras palabras, dentro del espacio en su forma original o primordial habría de hecho la vibración de partículas informativamente “físicas” al formar y dar forma a lo que conocemos como el “tejido del espacio”.

Resulta que las cosas creadas, es decir, las cosas divinas, de Dios, fueron hechas de una manera que, en la mayoría de los casos, sólo Él podía decirnos o descifrar este enigma de la vida. En mi libro principal, *Tratado de Psicometafísica*², en el capítulo “Conciencia y Cosmos”, abordo este tema diciendo, basándome en la filosofía esotérica, que “el mundo-con-forma fue creado a partir del mundo-sin-forma”. En otras palabras, en términos trascendentales, toda creación divina tiene como fuente primordial de existencia la *Absoluto*, cual sería el *Desconocido*, el *Uno* o el *acto puro*. De esta manera y por esta razón, la mayoría de las cosas existentes son absolutamente “inmateriales”, por lo tanto, todo indicio de materia se originó a partir de una cosa. *inmaterial*. ¿Ves

² SANTOS, C. *Tratado de Psicometafísica*. Pará de Minas: VirtualBooks, 2024.

entonces cuán lejos está la ciencia, incluso la moderna, de grandes descubrimientos sobre la nuestra y toda la creación?

Albert Einstein fue, sin duda, un gran intelectual y él, junto con Newton, fueron figuras de vanguardia de su tiempo porque, respecto al éter, supieron afirmar de manera fundada *la existencia ipso facto* del éter en el universo. Y fue, a partir de su ciencia, que la escuela esotérica comenzó a crear conjeturas en torno a la génesis y funcionamiento del éter en el espacio cósmico. Newton, entonces, habría fundado una teoría para el “espacio absoluto” de la que, en cartas, Einstein dice que: “el espacio absoluto de Newton sería el éter”. Se ve, entonces, que lo absoluto no sólo del espacio, sino de todo elemento vital (e incluso amorfo o inorgánico) es *permeado* por la fuerza de la energía etérica. Es decir, todos *bastante* se presenta como un “fenómeno” dado e inmediato gracias a la vitalidad y vivacidad del éter. Así, para la ciencia, el éter sería una “partícula” o una “sustancia”, pero, en realidad, según Douglas Gabriel (2017), el éter sería la “teoría del todo”.

Descartes, por ejemplo, era un físico intelectual y un metafísico cuando su intelecto se difundió y todavía hoy está difundido en todas las estructuras intelectivas de la teoría del conocimiento. Y por supuesto, Descartes, no lograría esto sin construir una memoria sobre sus antepasados, es decir, toda la física y metafísica de sus predecesores. En este sentido, para Descartes, “el éter es omnipresente”. Por tanto, fueron Newton y Einstein quienes utilizaron esta afirmación para crear y descubrir, mediante experimentos, la “presencia viva absoluta del éter en el universo”. Siguiendo una tradición mística, el éter no sólo sería “omnipresente”, sino “omnisciente” porque estaría contenido en toda superficie, abstracta o concreta, e incluso en aquello que aún no tiene nombre. Éter sería “Vida”, viva o no, orgánica o inorgánica. Por ejemplo, la teoría científica aún no ha descubierto lo que sucede en la profunda interioridad abstracta de un ser o materia inorgánica, ya que sólo sabe que allí hay éter, pero no sabe lo que se encuentra allí en la parte interna profunda de este fenómeno.

Para nosotros, y creo que también para todos los científicos, el universo como una pequeña parte del que conocemos es tan complejo, tan profundo y abismal que, para ser científicos honestos y humildes, debemos “agachar la cabeza” o retirarnos de la realidad. Creación magistral y, tal vez, indescifrable. Es decir, el hombre quiso llegar a la Luna y lo logró; Quería llegar a Marte y se acercó, pero su ambición es tan grande que no se da cuenta de que el universo creado por un Dios es, en su inmensa totalidad, un universo inmaterial e invisible. Incluso los budistas, después de mucha oración y meditación, dicen que en el borde de la Tierra donde estamos aquí, todo esto es sólo una mera *imagen* o *reflexión*. En una palabra, “ilusión”!

Quizás por eso el mejor o más apropiado camino para un científico o visionario sea la percepción o ciencia de comenzar su descubrimiento científico con un *fenómeno único* como *el estado luminoso impreso en la materia* de, por ejemplo, un miserable insecto o una materia

“inorgánica” como una vela. Se descubrió que “allí” existe una profunda síntesis de átomos y éteres, pero, quizás, lo que la ciencia no ha descubierto es “cómo se produce esta relación entre átomo, éter y espacio vacío”. *coexistir* armoniosamente? Así, la pregunta no es por qué la ciencia es “materialista”, sino que lo fundamental es que estas cosas creadas en el entorno material tienen como fuente primordial *la invisibilidad de su propio fenómeno*, es decir, el pensamiento abstracto de su importante y esencial “inmaterialidad”.

Según un importante físico desde la Edad Media hasta la Edad Moderna llamado Christian Huygens (1666) - “se puede concebir que estas partículas de éter, a pesar de su pequeño tamaño, estén todavía compuestas de otras partes, y su elasticidad consista en la muy rápida movimiento de una materia sutil, que los atraviesa por todos lados, y obliga a que su estructura se disponga de tal manera que proporcione a este fluido el paso más abierto y fácil posible”. Según Huygens, en las partículas de éter también existen otro tipo de partículas que, según él, quizás sean las responsables de hacer del éter una materia sutil y, por tanto, fluida, posiblemente originaria de “otra dimensión”. Como dijo una vez Aristóteles algo como esto: "Sugiero que el éter es un *quintaesencia* originario del medio celeste, se encuentra también, de forma primordial y esencial, en las estrellas del universo.

Como afirma el propio Huygens (1666), las partículas de éter están en todas partes y su carácter de *elasticidad* o *viscosidad* lo convierte en una partícula especial que *pasa por todo*, en estado vivo o muerto. En nuestra opinión, este pensamiento no sería un “gran descubrimiento”, después de todo, el éter, al ser de naturaleza totalmente inmaterial, puede impregnar cada sustancia presente o ausente, cada forma física o extrafísica, cada contorno visible o no visible, en definitiva, cada punto, rincón, forma o medida, abstracta o no. Y ahí estaría la parte fundamental de nuestro ensayo: “cómo el éter (en su estado luminoso) penetra la materia *impresión* en ello todo su “ser”?”

Nos ocuparemos de esto en el siguiente tema.

2. Fenomenologización de la luminiscencia de los corpúsculos luminosos impresos en la materia por el fluido etérico

Comenzamos este tema fundamental con una hermosa cita de Huygens (1666, énfasis mío), cuando dice: “el éter luminoso *penetra en la sustancia de cada cuerpo material*. con poca o ninguna resistencia, tan libre tal vez como el viento *aprobar* a través de una arboleda.” La observación de Huygens a través de experimentos físicos sólo prueba aún más la idea del esoterismo que dice que el éter se propaga o está contenido en los cuatro elementos de la vida: "fuego", "aire", "tierra" y "agua". Muy por delante de la ciencia, la filosofía esotérica afirma que las partículas etéricas son

“ardientes” porque son “eléctricas y magnéticas”; son “espaciales” porque atraviesan todo el cuerpo; Son “terrestres” porque están contenidos en cada elemento vital de la Tierra y son “fluidos o acuosos” porque son como “agua” que disuelve y transforma toda materia. Resulta que, para nuestro objetivo y para tratar de detallar mejor esta “fuerza” del éter de manera fenoménica, vislumbraremos un fenómeno particular, a saber, “cómo el éter luminoso penetra y, al penetrar, imprime en la materia la parte orgánica de la vida” (?).

Según Huygens (1960): “Aún no se ha encontrado a nadie que haya explicado de manera probable estos primeros y más notables fenómenos de la luz, a saber: por qué sólo se propaga siguiendo líneas rectas y como rayos visuales, provenientes de un número infinito de lugares, *cruzarse sin interponerse en el camino del otro*”. Se puede observar cuán lejos está nuevamente la ciencia de demostrar una serie de fenómenos físicos en el universo, entre ellos, *los de luz*. Por ejemplo, cómo la luz, la que conocemos, es decir, una luz corriente como la “luz de una lámpara”, consigue, con su poca organicidad estructural (ya que una lámpara no tiene grandes cualidades luminosas como una farola), pasar por alto ¿Todo el límite medio como un cuarto? Luego se descubrió que se propaga en línea recta; lo que demuestra el poder de síntesis de todos sus corpúsculos luminosos en todo el entorno físico a medida que se transforman en formas de fuerzas simétricas o lineales. El *cohesión luminosa* es intensa y vertiginosamente absoluta cuando, en el contacto de la vibración de sus partículas, es decir, en la síntesis y vibración de los átomos junto con los éteres, *aligerar grandes porciones de espacio* y, en detalle, de golpe, en la absoluta inmediatez del fenómeno. Como, por ejemplo, también, *la llama ardiente de una vela*. Detengámonos ahora en este fenómeno.

En el momento en que se enciende la vela, el contorno que la rodea se ilumina como también, en un ambiente absolutamente oscuro, ilumina a escala vertiginosa otros ambientes (u otros espacios), como las porciones del espacio alejadas del origen de la luminosidad. En este caso, parece que la llama ardiente al arder hace “arder” las partículas de éter del fuego del espacio, así como la de la propia llama y, entre ellas, habría una “sintonía ardiente” (sentido esotérico) . Es curioso darse cuenta que la existencia del éter ya ha sido comprobada científicamente, pero, por otro lado, sucede que en este ejemplo de la llama de una vela encendida en un ambiente absolutamente oscuro como una habitación, el “ser” llamado “éter” al mismo tiempo *informar inmaterialmente el espacio*, haciéndolo como una “tela”, suelta y dinámica, conectando, de manera absoluta, con la ardiente espacialidad etérica de la llama de la vela, cuando todo en este fenómeno, es decir, todo el proceso, sucede de manera absolutamente *inmediato*, como en la velocidad infinitesimal en el momento en que se enciende una “luz”. También sucede que es increíble notar en este fenómeno, el esplendor *armonía* con lo cual todo sucede porque, en cuanto la vela porta la

“llama”, parece que todo el espacio circular y lineal se *rellenado de una vez*, es decir, al mismo tiempo, por la luminiscencia de su corpúsculo luminoso (la llama de la vela).

Al mismo tiempo que se enciende el cristal del tiempo de la llama, también se enciende todo el organismo espacial, imprimiendo también, en toda materia circular, el *pistas* de la llama que aún vuelve a arder. El fenómeno se vuelve aún más complejo cuando la sustancia que es “aire” intensifica la extraordinaria luminosidad. Y más aún, en la inmanencia de más oscuridad, de manera incluso “mágica”, la luminiscencia de la llama se vuelve *amplificar*. Sin llama, la vela es un medio inerte. Por otra parte, en el carácter absoluto del acto de “sentir” la llama de la vela, su “ser” que era “inorgánico” o “inanimado” despierta de su estado “latente”. Sí, la vela “espera” a ser quemada, así como una “conciencia” espera que algo suceda. Como entidad material que es, “espera” a que otra entidad (en este caso, un humano) despierte el *para qué* la vela existe. En resumen, una vela sólo existe con su llama y sólo se convierte en un ser “semiconsciente” en la presencia viva porque está iluminada por la llama. Pues bien, hasta una simple vela empieza a “sufrir”, poco a poco, *el sucumbir de su forma de existencia*.

En este caso, no sólo la “luz del éter”, sino también el “éter de la luz” se vuelve *imprimir* en materia de espacio el contenido absoluto de la existencia de su vivacidad. Así, el fluido orgánico procedente de la “quema” de la vela se convierte en *disolver* en el fluido del fuego espacial cuando, en realidad, sería la “llama ardiente” la causa fundamental del “despertar del fuego espacial”. En este sentido, todos están llamados a *reanimar* provocando, en el tejido del espacio, el “despertar” de partículas etéricas de fuego espacial. Así, el espacio sólo puede “brillar” a partir de una causa primera o de un acto ejecutado; de lo contrario, el espacio es sólo un vacío o un silencio latente.

Según la física, en la luminiscencia, los átomos *absorber parte de la energía* proveniente de alguna fuente externa, *reemitindo-a* en forma de luz visible. En el caso particular de la luminiscencia de la llama de la vela, la luz aparente se convierte en un fenómeno visible gracias a toda la energía (que se encontraba en estado latente) distribuida por todo el espacio físico y, sobre todo, alrededor de la vela. Así, el espacio vacío no está compuesto de “átomos”, sino de otro tipo de partículas, entre las que sólo se conoce una: el “éter”. En este sentido, la energía latente de los éteres del espacio vacío despierta con la síntesis de átomos en el interior de la vela cuando su luminiscencia alcanza en un momento u otros contornos espaciales posibles. La luz siendo luz y al convertirse en luz, sus átomos luminosos ya han absorbido buena parte de su energía externa, que, en este caso, aún no sabemos inferir cuál sería su fuente. En cualquier caso, en toda la energía condensada *coexiste, al mismo tiempo*, la condensación de los átomos, ya que la energía por sí sola no podría difundirse por el medio ambiente sin la síntesis armoniosa de los átomos.

La física también afirma que la conservación de un *impulso* produce conservación de energía. Es decir, en cada momento está contenida una parte o porción de energía que fue

distribuida hace un momento. En este caso sería como *acto y potencia* en el sentido tomista. Es decir, la energía del momento anterior. *conserva* la energía del momento siguiente. Y, en una abstracción de este fenómeno, quien lo haría sería el “ser del tiempo”. Un medio luminoso determinado conserva la energía de la apariencia de un medio luminoso anterior; lo que significa que la llama de la vela *retroalimenta* de cada acción o de cada acto de cada uno su propio foco de luminosidad. Por eso la llama de la vela, al sufrir los efectos luminosos de su existencia, *en expansión* de manera infinitesimal los restos del foco de luminosidad de un espacio de tiempo anterior y *progresando* en la forma de iluminar las siguientes porciones de espacio. Esta posición nuestra es consistente con el pensamiento de Huygens cuando dice: “las ondas de luz se propagan en la materia etérea que ocupa continuamente *los intersticios o poros* de cuerpos transparentes. Porque como pasa a través de ellos continuamente y con facilidad, se sigue que siempre están llenos de él”.

Así, en este sentido, el corpúsculo luminoso de la vela llena continua y constantemente todo el espacio que estaba vacío en el sentido de que la oscuridad de su vacío es *intensamente* delineado por su luminiscencia. Un problema de este fenómeno que aún no ha sido abordado por la física son precisamente estos “intersticios o poros” donde los flujos de energía del átomo y el éter en la luz se encuentran y se disocian. Y esto merece más atención.

Según Huygens (1960), la materia etérea y su fuerza ocupan el lugar *intersticios* o el *parejas* de todo el cuerpo transparente. En este sentido, para él, toda fuerza etérea estaría contenida en el intersticio o “intervalo” de toda materia, en este caso reflectante o translúcida (transparente). Así, la materia formal de una cosa transparente como el vidrio tiene su reflejo como origen en *intersección* de su propia forma material. En otras palabras, como la luz no se propaga sin el éter (Einstein), los corpúsculos de sus rayos luminosos adquieren “fuerza” (sobrenatural) a través de una forma espacial, *en la intersección*, es decir, precisamente en el *intervalo* entre la propagación de la luz y el medio transparente. Podríamos decir que a pesar de los avances de la ciencia, estaríamos muy lejos de, por ejemplo, presenciar fenómenos como éste en un momento en el que los científicos aún no han descubierto qué ocurre, experimentalmente, en el interior de este llamado “intersticio”. Quizás sería necesario basarnos en una “ontología de la propagación de la luz”.

Para demostrar que la materia etérea *penetra* todo el cuerpo material, Huygens (1960), a través de experimentos, afirma: “cuando la luz pasa a través de una esfera de vidrio hueca, cerrada por todos lados, se *lleno* de materia etérea, como los espacios fuera de la esfera. Como se demostró antes, esta materia etérea está formada por partículas que prácticamente se tocan entre sí”. Si podemos hablar así, el universo *sensorial* de la materia etérea es absolutamente abierta, expansiva y dinámica, como si este tipo especial de materia (que en realidad no es “materia”) fuera *toda forma invisible de cualquier cuerpo material* o, en una palabra, la parte interior de tu *alma*. Ella no sería ni

la luz ni la sombra, sino su *intersticio*; lo que quiere decir que la materia etérea es como si fuera un *fluido* material, pero inmaterial (es decir, a pesar de ser invisible, orgánico) que recorre todo el entorno proyectándose en los poros de cualquier superficie como, al mismo tiempo, *imprimir* en toda la materia externa a ti hay una energía sutil que aún no se conoce del todo.

Ante esto, nos parece que el mundo creado realmente surgió de una *Luz Primordial*. Sin embargo, resulta que tal “Luz” no sería un cuerpo posible sin contener el éter, como lo demuestra y demuestra la física actual. Quizás, y estos místicos están de acuerdo, el éter sería una sustancia mucho más primaria que la propia luz porque tal “éter” habría estado contenido desde una época en la que *nada existía*, sólo oscuridad y nubosidad (la *Abismo sin fondo* en Stein (1994) y Santos (2023)). Así, “éter” es sinónimo de “cósmico”, es decir, cuando todo era sólo “oscuridad”, una Nada eterna, sin embargo, el Cosmos ya existía, siendo, en el sentido de Santos (2024), lo primero creado por Dios.

Para ilustrar el misterio que el éter sigue siendo para nosotros, el Espiritu André Luiz, psicografiado por Chico Xavier, nos dice lo siguiente: “sabemos que la luz se mueve en haces corpusculares que llamamos 'fotones', no ignoramos que el El átomo es un remolino de fuerzas positivas y negativas, cuyos potenciales varían con el número de electrones o partículas de fuerza alrededor del núcleo, informándonos que la energía, al condensarse, aparece como masa para luego transformarse en energía; sin embargo, la forma sutil en que oscilan los sistemas atómicos no puede equipararse con nuestro conocimiento. Hasta ahora hemos denominado éter a este “terreno indefinible”; informando, además, que “la materia también es una condensación de energía””. En otras palabras, todo el medio está compuesto por “haces corpusculares luminosos” o “fotones” provocados por la intensa vibración y síntesis de los polos positivo y negativo de los átomos (los electrones), encontrando en el medio la fuerza imperiosa y sobrenatural. *intervalos* de encuentros corpusculares (el éter). De esta manera, lo que hoy llamamos “materia sutil” no sería más que “aquella cosa, por el momento indescifrable, que existe en el *coexistencia corpuscular de las cosas*, o mejor dicho, ese “ser” que habita el “intervalo” y “se retroalimenta” del impulso de la vibración de los átomos a lo largo del medio corpuscular. En este sentido, en nuestra opinión, una comprensión más profunda de una teoría corpuscular de la “luz” en un medio etérico sería importante para aclarar mejor esta supuesta “intersección corpuscular”.

Siguiendo esta misma línea espírita, Allan Kardec ([1857] (2021)) en *Libro de los espíritus* dice: “Dios, como Inteligencia Suprema, causa primera de todas las cosas, el Espiritu, como Ser Inteligente, y la materia son el principio de todo lo que existe, siendo la materia (luz coagulada) una etapa transitoria del fluido/éter cósmico universal”. En este sentido, tanto para los espiritistas como para los ocultistas, la “luz coagulada” sería precisamente ese “intervalo o intersticio” donde la fuerza etérea está realmente “contenida”, en el sentido de que la luz, en su transitorio estado de

vibración, permanece, durante un intervalo de tiempo infinitesimal, “estancado”. Por supuesto, este estado sobrenatural no puede verse con los ojos del cuerpo, sólo en una conciencia elevada, con los ojos del espíritu.

En un momento determinado, cuando la luz se “coagula”, posiblemente esto signifique que está siendo absolutamente llena, al mismo tiempo, con la energía necesaria tanto del átomo como del éter para convertirse, en presencia viva, en una forma corpuscular de luz. Entonces, es como si la luz, por un momento, interrumpiera su flujo vibratorio luminoso para llenarse de más energía (atómica y etérica), proporcionando propulsión para permanecer “iluminando” en el espacio que de otro modo estaría vacío. No existe un entorno absolutamente "oscuro" porque la propia física ha demostrado que incluso los "agujeros negros" tienen, en su interior, *luminosidad*. Está claro que la luz *penetra* en realidad cualquier cuerpo en el vacío del espacio en el sentido de que el “vacío” mismo es también luminosidad. De hecho, como seres perceptivos que somos, ¿cómo podríamos percibir todas las cosas en el mundo sin la luz del día (el Sol) o incluso de la noche (la Luna)?

Según la primera ley de la termodinámica, *La energía no se puede crear ni destruir, sólo se puede convertir de una forma a otra..* En este sentido, en la teoría corpuscular de la luz, toda energía luminosa sólo puede ser *convertida* perfectamente a través de *intervalos* de los poros de las partículas de éter impresas previamente en todo el corpúsculo luminoso. Esta afirmación significa que nada será creado nuevamente, ni siquiera será destruido, sino que todo será *transformado*. La física dice: “nada se crea porque todo es *renovar*”. Es en este sentido que la materia etérea en forma de “luz coagulada” no empieza a crear nada, ni destruye para volver a crear; justo *transformar* esa energía contenida o condensada en nuevos gérmenes de corpúsculos de luz.

Dios, en Su Perfección, creó, es decir, impuso Su primer acto, que fue puro por excelencia. Así, desde el primer acto de Dios (su dedo o mano), los demás actos comenzaron a preservar este primer acto o causa primera, dando lugar a lo que hoy conocemos como: el “universo creado”. De esta manera, la energía del primer acto fue conservada por el segundo (su imagen reflejada) y, a partir de este segundo, *diseminado* en los demás, dando finalmente el origen de la Forma del Mundo, es decir, el conjunto infinito de las cosas creadas.

En este sentido coincidimos con Allan Kardec cuando nos dijo que: “hay un fluido etéreo que *llenar* espacio y *penetra* los cuerpos, *este fluido* es el éter o materia cósmica primitiva, generadora del mundo y de los seres”. Un “fluido” primordial como es la “sangre” es para nuestro organismo. Un tipo de fluido que *en tránsito* todo el tejido de las formas universales y, durante el intervalo de su paso, darles un aspecto “orgánico”, en una palabra, “vivos”.

Así, todo el corpúsculo luminoso “vibra”, es decir, “brilla”, no sólo porque la “luz” es un proceso vibratorio, sino que lo que hay que entender es que, dentro de esta vibración, *vibra* también

materia etérea. Con esto, la luz se propaga incluso como un “órgano y/u organismo supersensible” hasta el punto de cruzar el límite más allá de toda materia.

Una nota curiosa: no sólo la meditación, sino, sobre todo, la oración nos comunica cosas como ésta *trascender* el límite de nuestro intelecto. EL *oración*, por tanto, nos hace ver las maravillas de las cosas creadas, liberándonos de las prisiones de la materia y de toda la nebulosidad que ésta conlleva y, sobre todo, llamándonos a ser testigos de la *vida del espíritu*.

Finalmente, quizás, con esta breve síntesis sobre el éter, en este caso luminoso, podríamos decir (sin afirmar) que efectivamente es un tipo de *espíritu*. Por lo tanto, en un tiempo futuro, no será la ciencia la que traerá la verdad, será la espiritualidad la que nos revelará mejor la naturaleza enigmática de esta “materia sutil”.

Consideraciones finales

Para concluir brevemente y sin soluciones nuestro ensayo sobre el futuro del descubrimiento del éter (como bien dice Einstein), pido permiso para concluir con una cita de Emmanuel psicografiada por Chico Xavier, nos dice - “los hombres tienen de materia (fluido cósmico universal/éter), la conceptualización posible la puede proporcionar vuestra mente, entendiendo que el aspecto real del mundo no es aquel que los ojos mortales pueden abarcar. Llegará el momento en que la ciencia comprenderá que el Universo y, por extensión, todos los cuerpos celestes, todos los seres orgánicos e inorgánicos, son *frecuencias de éter*, incluyendo nuestros cuerpos físicos”.

REFERENCIAS

- EINSTEIN, A. *Éter e a teoria da relatividade*. In: Aula inaugural proferida em 05/05/1920 na Universidade de Leyden, 1920.
- GABRIEL, D. *The eternal ether: a theory of everything*. Our Spirit, 2017.
- HUYGENS, C. *Tratado sobre a luz*. University of Chicago Press, 1960.
- KARDEC, A. *O livro dos espíritos*. IDE Editora, 2021.
- SANTOS, C. *Da obscuridade e claridade da vida*. Pára de Minas: VirtualBooks, 2023.
- STEIN, E. *Ser finito y ser eterno: ensayo de una ascensión al sentido del ser*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

